

VALORILE EDUCAȚIEI ACTUALE ȘI PLURALISMUL RELIGIOS ÎN PEISAJUL INDIVIDUALISMULUI ȘI EXTREMISMULUI COTIDIAN – STUDIU DE CAZ: EUROPA DE EST

Valorile educației actuale și pluralismul religios în peisajul individualismului și extremismului cotidian – studiu de caz: Europa de Est

Cercetător științific, Liliana STAVER

*Centrul de Cercetări Comportamentale al
Academiei de Studii Economice din Moldova
liliana.condratchi@ase.md*

Conf.univ.dr. Nina ROSCOVAN

*Centrul de Cercetări Comportamentale al
Academiei de Studii Economice din Moldova
nina.roscovan@ase.md*

Drd. Lia ANTON

*Școala Doctorală, Academia de Studii Economice din Moldova
anton.lia@ase.md*

Conf.univ.dr. Veaceslav ZAPOROJAN

*Facultatea Economie general și Drept,
Academia de Studii Economice din Moldova
zaporojan.veaceslav@ase.md*

ABSTRACT: Current educational values and religious pluralism in the landscape of everyday individualism and extremism - case study: Eastern Europe.

Education in Eastern Europe is influenced by profound socio-cultural changes and education systems have to respond to complex challenges. These challenges include integrating individual rights and religious pluralism within an educational framework that promotes social cohesion and reduces everyday extremism. This paper aims to explore how education can support these goals by focusing on the balance between individualistic and collective values.

The main objective of the research is to answer the question: How can educational values and religious pluralism be integrated in such a way as to ensure social harmony in Eastern Europe? The study analyzes educational policies and literature to better understand how education can combat extremism and encourage intercultural dialogue.

Keywords: *Eastern Europe, education, religious pluralism, individualism, extremism, social cohesion, educational reform.*

1. Introducere

În Europa de Est, educația este influențată de schimbări socio-culturale profunde, dar și de schimbările socio-politice din ultimele decenii, prin urmare, sistemele educaționale trebuie să răspundă unor provocări complexe. Relația dintre stat și biserică¹ diferă semnificativ între Europa de Vest și Europa de Est, fiind influențată de tradiții istorice, culturale și politice distincte. În majoritatea țărilor din Europa de Vest, s-a adoptat un model de separare a bisericii de stat, cum ar fi în Franța, unde biserica este complet separată de autoritățile seculare. Alte state, precum Marea Britanie și Danemarca, au biserici naționale care beneficiază de un statut privilegiat, dar care își păstrează o anumită autonomie față de stat. De asemenea, se remarcă o tradiție puternică a libertății religioase, garantată prin constituții care promovează pluralismul religios și protejează drepturile minorităților religioase. Statul sprijină activitățile religioase prin diverse măsuri, inclusiv finanțare. Aceasta se datorează faptului că istoria relației dintre stat și biserică a fost marcată de conflicte religioase și reforme care au dus la diversificarea credințelor și la stabilirea unor structuri ecleziastice mai puțin centralizate. Acest lucru a permis dezvoltarea unui cadru în care autoritatea religioasă nu mai este direct subordonată statului. Contrar, în Europa de Est, biserica a avut adesea un rol central în formarea identității naționale, mai ales în contextul regimurilor comuniste care au încercat să controleze sau să submineze influența religioasă. Biserica Ortodoxă a fost adesea văzută ca un simbol al rezistenței culturale și naționale.

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspects of the Relationship between Church and State", *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.

După căderea regimurilor comuniste, regiunea Europei de Est a asistat la o revitalizare a religiei în viața publică și la reîntoarcerea bisericilor la rolurile sociale active, religia devenind parte integrantă a identității naționale și individuale. Studiile elaborate de *Pew Research Center*² demonstrează că, în multe țări din Europa de Est, majoritatea populației consideră apartenența religioasă ca fiind esențială pentru identitatea națională. În acest context, educația este **provocată să integreze pluralismul religios și valorile moderne ale drepturilor individuale într-un cadru care să promoveze coeziunea socială și să reducă extremismul cotidian**. Aceste provocări includ integrarea drepturilor individuale și a pluralismului religios într-un cadru educațional care să promoveze coeziunea socială și să reducă extremismul cotidian. Valorile expuse, aplicativ în Europa de Est, pe lângă principiile și cutumele sociale, sunt promovate și protejate atât de actele de constituire ale Uniunii Europene, cât și de cele ale Consiliului Europei. Lucrarea de față își propune să exploreze modul în care educația poate susține aceste obiective, concentrându-se pe echilibrul dintre valorile individualiste și cele colective.

Obiectivul cercetării constă în a explora *cum pot fi integrate valorile educaționale și pluralismul religios astfel încât să se asigure armonia socială în Europa de Est, unde identitatea religioasă și națională sunt adesea strâns interrelaționate, iar provocările integrării culturale sunt semnificative*. Acest demers examinează contextul istoric, tensiunile dintre individualism și colectivism și potențialul educației de a preveni extremismul.

2. Cadrul teoretic

Prezenta lucrare pornește de la trei concepte interconectate: *valorile educaționale, pluralismul religios și individualismul*, examinate în contextul impactului lor asupra extremismului cotidian. Robert Jackson³ argumentează că educația interculturală este esențială pentru integrarea diversității religioase în discursul public, contribuind la reducerea tensiunilor sociale și promovarea coeziunii, mai ales în contextul inițiativelor Comisiei Europene. Cercetătorul susține că educația poate facilita dialogul între culturi și

2 Pew Research Center | Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

3 Robert Jackson, *Is Diversity Changing Religious Educations? Religion, Diversity and Education in Today's Europe*, 2009. <http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=2154>

religii, însă abordarea acestui subiect este adesea limitată de sensibilitățile istorice și culturale din Europa de Est. În paralel, abordarea cercetătorilor Mikhailova și Fedorovich⁴, care explorează echilibrul dintre valori individualiste și colectiviste, subliniază că educația ar trebui să cultive nu doar drepturile individuale, ci și responsabilitatea față de comunitate, aspecte esențiale în prevenirea radicalismului. Într-un context în care mișcările individualiste și relativismul moral au câștigat popularitate, educația pluralistă⁵ poate oferi un cadru de învățare care să sprijine coeziunea socială și să combată extremismul, după cum sugerează și cercetările lui A. Rohman⁶.

3. Contextul educațional în Europa de Est

Europa de Est se caracterizează printr-o diversitate religioasă și culturală bogată, dar și prin influențe istorice marcate de secularism⁷ impus. În prezent, educația se confruntă cu provocarea de a respecta atât drepturile individuale, cât și binele colectiv. Pentru Europa de Est cadrul normativ al Consiliului Europei în baza CEDO, aplicativ la contextul educației, în special al educației religioase a stabilit prin art.2 privind Dreptul la instruire din Protocolul adițional din 1952 că „Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care i le va asuma în domeniul educației și al învățământului, **va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice.**”⁸ Analizând promovarea educației și pluralismului religios, în cadrul Consiliului Europei, la cererile persoanelor împotriva statelor membre a Consiliului au crescut numărul de cauze examinate Curtea

4 Mikhailovna Puzikova, S., Fedorovich Puzikov, M., Mikhailovna Kudro, N., Abatolievna Biryuk, L., & Cao, Z. (2015). Systems of Values of the Young People: Comparative Analysis of a Research in China and Kazakhstan. [PDF]

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

6 Abdul) Rohman, *Pluralism Based Religious Education for Deradicalization of Religion*, 2016. [PDF]

7 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

8 https://drepturilecopilului.md/files/01_Conventia%20europeana%20a%20drepturilor%20omului.pdf

Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) privind libertatea religioasă. În cadrul unei părți din aceste cauze CtEDO a examinat situații precum educația religioasă în cadrul statelor membre a Consiliului Europei sau utilizarea simbolurilor religioase. Examinând aceste aspecte ale educației religioase CtEDO a stabilit în motivările sale că o parte din reglementările din domeniul educației religioase e necesar să rămână la discreția organelor legislative naționale, or nu este posibil ca Consiliul Europei să decidă posibilitatea de a acorda părinților dreptul de a stabili frecvența de copii a orelor de predare a religiei, fără a ține uneori cont de tradițiile interne a statelor privind libertatea religiei.

În vara anului 2010, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a solicitat unui „Grup de Persoane Eminente” (Grupul independent să pregătească un raport privind provocările care decurg din reapariția intoleranței și a discriminării în Europa. Grupul a stabilit principalii actori capabili să aducă schimbările necesare în atitudinile publice: **educatori**, mass-media, angajatori și sindicate, societatea civilă, **biserici și grupuri religioase**, vedete și „modele de urmat”, orașe și orașe, membri. state și instituții europene și internaționale.⁹

Cadrul normativ al Uniunii Europene a stabilit inițial în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene¹⁰ la art.10 că „...Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de ... religie ...”, la art.13 „...Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale”, la art.17 „Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre”. Ulterior Uniunea Europeană a stabilit în baza Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene¹¹ în art. 10 „Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea de a-și

9 <https://book.coe.int/en/european-debates/5822-pdf-living-together-combining-diversity-and-freedom-in-21st-century-europe-report-of-the-group-of-eminant-persons-of-the-council-of-europe.html>

10 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF

11 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF>

schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor.” mai mult ca atât, în art.14 privind Dreptul la educație a garantat cetățenilor statelor membre că „Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora”, aplicativ la nediscriminare, în privința exercitării egalității drepturilor, Uniunea a proclamat în art.21 că „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile,...”, iar în art.22, garantând Diversitatea culturală, religioasă și lingvistică, că „Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică.”

Normele expuse, care garantează respectarea dreptului la religie și educația religioasă în statele membre, au fost aplicate ulterior de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele examinate. Astfel, în Hotărârea din 8 mai 2014, Pelckmans Turnhout (C-483/12, EU:C:2014:304)¹², Curtea a motivat, că „...în măsura în care reglementarea litigioasă prevedea excepții și nu se aplica tuturor comercianților, instanța respectivă a ridicat problema compatibilității acesteia cu principiile egalității și nediscriminării prevăzute în special la articolele 20 și 21 din Cartă”.

Educația religioasă a fost examinată în aspectul expus de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde Curtea a stabilit că autoritățile publice din statele membre au dreptul de a interzice angajaților lor să poarte însemne religioase precum vălul islamic. „Problema a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) după ce o angajată publică din Ans, o localitate din estul Belgiei, a reclamat că nu i s-a permis să poarte vălul islamic la locul de muncă. Autoritățile locale au rectificat ulterior regulile pentru angajați pentru a exprima clar că aceștia trebuie să păstreze o neutralitate strictă în ceea ce privește religia și să nu poarte însemne religioase sau legate de o anumită ideologie politică.”¹³

12 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/fiche_thematique_-_charte_-_ro.pdf

13 <https://hotnews.ro/curtea-de-justitie-a-ue-a-decis-ca-nsemnele-religioase-pot-fi-interzise-pentru-angajatii-publici-cu-un-mare-dar-30828>

Integrarea pluralismului religios în educație rămâne un subiect controversat, în special în țările unde tradițiile religioase sunt puternic ancorate în cultura națională.

Europa de Est a fost marcată de o evoluție complexă în relația dintre religie și stat. După decenii de represiune religioasă în perioada comunistă, în care regimurile au impus un ateism de stat și au limitat sever practicile religioase, regiunea a asistat la o revenire semnificativă a religiei în viața publică după colapsul Uniunii Sovietice. În mod special, bisericile ortodoxe și catolice și-au recâștigat pozițiile dominante, consolidându-se ca elemente esențiale ale identității naționale și individuale. Raportul Pew¹⁴ menționează că această renaștere religioasă reflectă o reorientare către valori tradiționale, biserica ortodoxă fiind percepută ca un pilon al identității naționale în țări precum Rusia și Grecia¹⁵. Această renaștere religioasă a transformat și sistemele educaționale, care acum trebuie să includă elemente de pluralism religios pentru a face față diversității sociale tot mai mari. Documentele arată că, în majoritatea țărilor din regiune, integrarea pluralismului religios în sistemul educațional rămâne o provocare. Multe sisteme de educație pun un accent puternic pe religia majoritară, lăsând puțin spațiu pentru incluziunea minorităților religioase¹⁶.

Sistemele educaționale din Europa de Est se confruntă cu provocarea de a integra pluralismul religios într-un context dominat de o singură religie majoritară. În majoritatea țărilor din regiune, creștinismul ortodox sau catolic ocupă un loc privilegiat în curriculumul școlar. Totuși, presiuni sociale și internaționale promovează o abordare mai pluralistă a educației religioase, care ar putea contribui la dezvoltarea coeziunii sociale și a dialogului interreligios¹⁷. În acest sens, unele state au început să implementeze modele de educație religioasă comparativă, unde elevii sunt expuși la studii despre diverse tradiții religioase și sunt încurajați să aprecieze diversitatea culturală. Aceste modele au potențialul de a reduce tensiunile interreligi-

14 CEUP-FULL-REPORT.pdf

15 Lakhani, S., & James, N., "Prevent duty": empirical reflections on the challenges of addressing far-right extremism within secondary schools and colleges in the UK, 2023.

16 Christodoulou, E., *The development of UNESCO's programmes for preventing violent extremism: educational norms, institutional politics and declining legitimacy*. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2024.

17 Christodoulou, E., "The development of UNESCO's programmes for preventing violent extremism: educational norms, institutional politics and declining legitimacy", Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2024.

oase și de a preveni extremismul, contribuind la dezvoltarea unor valori democratice și tolerante¹⁸.

Ulterior căderii regimurilor comuniste, sistemele educaționale din Europa de Est au început să se orienteze de la modelele autoritare moștenite către abordări centrate pe elev și pe dezvoltarea gândirii critice. Acest proces reflectă o tranziție de la o educație impusă de stat, cu valori colectiviste, la una care încurajează diversitatea de opinii și respectul față de drepturile individuale. Aceste schimbări sunt esențiale pentru a pregăti elevii să înțeleagă pluralismul religios și să dezvolte abilități pentru dialogul interreligios¹⁹. În prezent, educația pluralistă, când este implementată eficient, poate contribui la dezvoltarea unei societăți tolerante și deschise. Totodată, promovarea valorilor democratice și a drepturilor omului devine o componentă centrală a curriculei, care sprijină coeziunea socială într-un context marcat de o diversitate religioasă în creștere.

Europa de Est se confruntă cu o serie de provocări unice în ceea ce privește integrarea pluralismului religios. Creșterea individualismului și a relativismului moral, mai ales în rândul tinerilor, pune în discuție valorile tradiționale și aduce o serie de dileme etice și culturale care afectează coeziunea socială. În plus, apariția mișcărilor extremiste și naționaliste, care adesea promovează intoleranța religioasă, exercită presiuni asupra sistemelor educaționale să dezvolte programe care să sprijine coeziunea socială și să prevină extremismul²⁰. În același timp, diversitatea religioasă este o provocare, în special prin integrarea unor comunități minoritare, cum ar fi cele musulmane. Statele trebuie să adapteze programele educaționale pentru a include această diversitate, creând un cadru care să respecte atât drepturile majorității, cât și pe cele ale minorităților.

În ciuda acestor provocări, există oportunități semnificative pentru promovarea pluralismului religios și a valorilor educaționale incluzive. Educația are potențialul de a juca un rol central în consolidarea coeziunii sociale și în promovarea toleranței prin programe educaționale dedicate

18 Giroux, H. A., "Resisting fascism and winning the education wars: How we can meet the challenge", *A Development Education Review*, 2022.

19 Sjøen, M. M., & Mattsson, C., *Depoliticising political violence: State-centric and individualised discourses in the Norwegian counterterrorism policy field*. *Scandinavian journal of educational research*, 2023.

20 DeJaeghere, J., *Reframing life skills: From an individualistic to a relational transformative approach*. *Life skills education for youth: Critical perspectives*, 2022.

dialogului interreligios. Formarea cadrelor didactice pentru a gestiona diversitatea religioasă este esențială pentru un mediu educațional deschis și tolerant²¹.

Noile tehnologii pot sprijini schimburile interculturale și interreligioase între elevi din diverse țări, oferind un spațiu de învățare în colaborare și promovând o înțelegere profundă a diversității religioase și culturale.²²

4. Rezultate și discuții

Republica Moldova își propune să promoveze educația multilingvă și pluralismul religios prin implementarea unor politici educaționale care să faciliteze integrarea minorităților naționale în viața publică. Aceste politici vizează crearea unui mediu educațional care respectă diversitatea culturală și lingvistică, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului. Educația multilingvă este considerată un instrument esențial pentru asigurarea accesului la educație în limba maternă, promovând astfel coeziunea socială și respectul reciproc între diferitele grupuri etnice. Pentru dezvoltarea educației în conformitate cu cerințele moderne din Republica Moldova, au fost elaborate și adoptate o serie de documente: *Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”* (aprobată prin Legea nr. 315/2022), *Programul pentru anii 2022-2025 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027* (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1464/2016), *Programul de activitate a Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană”*, *Strategia de dezvoltare „Educația 2030” pentru anii 2023-2025*, *Programul pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022-2025* (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 576/2022), *Programul național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025* (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 115/2023), *Competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții* (Bruxelles, 2018), *Codul Educației al Republicii Moldova*, *Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale*. Aceste acte regulatorii stabilesc direcțiile strategice pentru dezvoltarea unui mediu favorabil dezvoltării și promovării identității civice, respectării principiului egalității și nediscriminării cetățenilor

21 Giroux, H. A., *Resisting fascism and winning the education wars: How we can meet the challenge*. *A Development Education Review*, 2022.

22 *Ibidem*.

Republicii Moldova, indiferent de apartenența etnică, religioasă, socială și regională, precum și asigurării unui echilibru între drepturile și obligațiile cetățenilor.²³

Cu toate acestea, în ciuda inițiativelor de politici interne și externe, practicile actuale reflectă o realitate complexă. Deși libertatea de conștiință este garantată prin Constituție, există dificultăți în implementarea efectivă a acestor drepturi, datorită influenței dominate a Bisericii Ortodoxe asupra vieții religioase și a relațiilor cu statul, ce poate duce la discriminare și la dificultăți în exercitarea libertății religioase pentru grupurile minoritare. Prin urmare, este important ca politicile educaționale ale Republicii Moldova să fie revizuite pentru a asigura integrarea reală a tuturor cetățenilor în comunitatea civică națională, promovând un climat de toleranță și respect față de pluralism.

Monopolismul religios, în special în contextul Bisericii Ortodoxe în Moldova, are un *impact semnificativ asupra sistemului educațional*, influențând atât curricula națională, cât și percepția generală asupra diversității și valorile sociale. *Predarea religiei ortodoxe este obligatorie* în unele școli din regiunile Republicii Moldova, ce are ca rezultat implementarea unei perspective unidimensionale asupra credinței, limitând expunerea elevilor la alte tradiții religioase, contribuind la formarea unor atitudini intolerante și prin urmare, reduce oportunitățile pentru studierea diversității religioase, afectând dezvoltarea unei mentalități deschise în rândul tinerilor. De asemenea, Biserica Ortodoxă este adesea asociată cu identitatea națională, ce marginalizează minoritățile religioase și poate crea tensiuni interconfesionale.

În plus, monopolismul religios *influențează valorile sociale* având ca rezultat politizarea educației. Biserica devine un instrument politic²⁴ cu efect asupra neutralității, astfel limitând dialogul interreligios²⁵ și perpetuând stereotipurile, făcând dificilă integrarea comunităților minoritare. Prin

23 Cristian-Vasile Petcu, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari”, în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.

24 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

25 Cristian-Vasile Petcu, „Cadru juridic al dialogului ecumenic creștin” («The legal framework of Christian ecumenical dialogue»), In volumul Simpozionului Internațional „Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Instituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422 –450.

urmare, pentru a construi o societate mai tolerantă și deschisă, este esențial să se reexamineze rolul educației religioase și să se promoveze o abordare mai inclusivă care să respecte toate credințele.²⁶

Analiza politicilor educaționale existente în regiune arată că sistemele educaționale sunt la o răscruce de drumuri: *pe de o parte, trebuie să promoveze drepturile individuale, conform standardelor europene, iar pe de altă parte, trebuie să combată tensiunile sociale crescute de aspirațiile individualiste.*²⁷

În Republica Moldova și România aproximativ 95% din populație sunt promotori ai religiei ortodoxe,²⁸ iar pe teritoriul Republicii Moldova sunt amplasate culte religioase ortodoxe, care sunt administrate de 2 mitropolii

În urma cercetărilor, s-au conturat câteva aspecte esențiale, și anume:

- **echilibrul între individualism și pluralism**, întrucât sistemul educațional din Europa de Est tinde să promoveze succesul individual, uneori în detrimentul coeziunii sociale. Prin urmare, un curriculum mai echilibrat, care să includă atât drepturile personale, cât și responsabilitatea față de comunitate, ar putea preveni radicalizarea.
- **promovarea valorilor pluraliste**, presupune faptul că implementarea eficientă a educației pluralistă poate reduce tensiunile sociale și încurajează aprecierea diversității religioase.

Prin urmare, se identifică următoarele recomandări pentru reforma educațională:

- **Dezvoltarea curriculei** care să echilibreze drepturile individuale cu responsabilitatea colectivă.
- **Formarea profesorilor**. Programele de formare continuă trebuie să includă metode de discuție a diversității religioase, astfel încât profesorii să poată facilita dialogul deschis în clasă.
- **Promovarea angajamentului comunitar**, și anume, implicarea comunității în inițiativele educaționale poate contribui la o mai bună înțelegere a pluralismului religios.

26 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om, Demnitate, Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 213-214.

27 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Plea for Human Dignity", *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.

28 <http://culte.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/BookRO.pdf>

6. Concluzii

Educația în Europa de Est poate avea un rol fundamental în promovarea coeziunii sociale și a toleranței, dar acest lucru necesită o abordare echilibrată care să includă pluralismul religios și responsabilitatea colectivă. Reformele educaționale²⁹ cu prioritate pe aceste aspecte pot contribui la reducerea extremismului cotidian și la construirea unei societăți mai armonioase.

Bibliografie

- (ABDUL) ROHMAN, A., *Pluralism Based Religious Education for Deradicalization of Religion*, 2016.. [PDF]
- BENJAMIN, S., KOIRIKIVI, P., SALONEN, V., GEARON, L., & KUUSISTO, A., Safeguarding social justice and equality: Exploring Finnish youths' Intergroup Mindsets' as a novel approach in the prevention of radicalization and extremism through education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(2), 2024, 292-312. sagepub.com
- CHRISTODOULOU, E., The development of UNESCO's programmes for preventing violent extremism: educational norms, institutional politics and declining legitimacy. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(5), 2024, 750-769. researchgate.net
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 'Concluding Observations on the Third Periodic Report of the Republic of Moldova (E/C.12/MDA/CO/3)' (United Nations, 19 October 2017), para. 71(d).
- DEJAEGHERE, J., Reframing life skills: From an individualistic to a relational transformative approach. *Life skills education for youth: Critical perspectives*, 73-90, 2022. oopen.org
- GIROUX, H. A., Resisting fascism and winning the education wars: How we can meet the challenge. *A Development Education Review*, 2022. developmenteducationreview.com
- JACKSON, Robert, *Is Diversity Changing Religious Educations? Religion, Diversity and Education in Today's Europe*. 2009. <http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=2154>

29 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

- LAKHANI, S., & James, N., “Prevent duty”: empirical reflections on the challenges of addressing far-right extremism within secondary schools and colleges in the UK. In *CTS and Right-Wing Terrorism and Counterterrorism* (pp. 93-115). Routledge, 2023. figshare.com
- LAWALE, S., Preventing and countering violent extremism through education: A vital element for the peace process in the gulf. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 2020. academia.edu
- MIKHAILOVNA, Puzikova, S.; FEDOROVICH Puzikov, M.; MIKHAILOVNA Kudro, N.; ABATOLIEVNA Biryuk, L.; & CAO, Z.; *Systems of Values of the Young People: Comparative Analysis of a Research in China and Kazakhstan*, 2015. [PDF]
- PETCU, Cristian-Vasile, „Cadru juridic al dialogului ecumenic creștin” («The legal framework of Christian ecumenical dialogue»), In volumul Simpozionului Internațional ”Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici - Venetia”, Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422 – 450.
- PETCU, Cristian-Vasile, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari”, în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Plea for Human Dignity”, *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om, Demnitate, Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ✦ SARDOČ, M., Coady, C. A. J., Bufacchi, V., Moghaddam, F. M., Cassam, Q., Silva, D., ... & Tesar, M. (2022). Philosophy of education in a new key: On radicalization and violent extremism. *Educational Philosophy and Theory*, 54(8), 1162-1177. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- ✦ SAS, M., PONNET, K., RENIERS, G., & HARDYNS, W. (2020). The role of education in the prevention of radicalization and violent extremism in developing countries. *Sustainability*. [mdpi.com](https://www.mdpi.com)
- ✦ SJØEN, M. M., & Mattsson, C., Depoliticising political violence: State-centric and individualised discourses in the Norwegian counterterrorism policy field. *Scandinavian journal of educational research*, 67(6), 2023, 950-963. [tandfonline.com](https://www.tandfonline.com)
- ✦ TOBIN, John (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, First edition, Oxford Commentaries on International Law, Oxford, Oxford University Press, 2019.
- ✦ UNESCO, 'Education in a Multilingual World: UNESCO Education Position Paper', 2003, 35.